

ИСПОЛЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Yusup Kushakov

Tashkent State Transport University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20310374>

***Аннотация.** В этой статье рассматривается применения современных педагогических технологий в преподавании английского языка в вузах Республики Узбекистан. По мнению автора в последнее время в Узбекистане ежегодно растёт спрос на преподавание на иностранных языков включая английского. Это требуют у преподавателей активного применение современных пед. технологий в учебных процессах. Как считает автор современный образовательный процесс должен быть четко направлен на использование современных технологий на нужном уровне и развитие критического и творческого мышления учащихся. Автор выделяет ключевые проблемы в этом направлении.*

***Abstract.** This article examines the use of modern pedagogical technologies in teaching English at universities in the Republic of Uzbekistan. The author believes that the demand for teaching foreign languages, including English, has been growing annually in Uzbekistan. This requires teachers to actively use modern pedagogical technologies in the educational process. The author believes that the modern educational process should be clearly focused on the use of modern technologies at the required level and the development of students' critical and creative thinking. The author highlights key challenges in this area.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi universitetlarida ingliz tilini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Muallifning fikricha, O'zbekistonda xorijiy tillarni, jumladan, ingliz tilini o'qitishga talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bu o'qituvchilardan ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan faol foydalanishni talab qiladi. Muallif ta'kidlasicha, zamonaviy ta'lim jarayoni zamonaviy texnologiyalardan zarur darajada foydalanishga va talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Muallif diqqatni bu sohadagi asosiy muammolarga qaratadi.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в педагогическом образовании происходят большие изменения, которые охватывают практически все стороны учебного процесса. Всё чаще поднимается вопрос о применении современных педагогических технологий в обучении иностранным языкам. Появляются новые методы и формы обучения, которые, в свою очередь, представляют не только различные технологии средства обмена и передачи информации, с помощью которых осуществляется учебный процесс, но и одну большую систему методов обучения, направленных на развитие коммуникативных знаний обучающихся, улучшение навыков речи. Основная задача иностранного языка состоит в обучении практическому овладению иностранным языком, в формировании базисных знаний, то есть способности осуществлять иноязычное и интернациональное общение с носителями языка. Поиск новых педагогических технологий связан с нехваткой у обучающихся мотивации к изучению иностранного языка. Очень часто положительная мотивация

отсутствует, так как при изучении иностранного языка обучающиеся сталкиваются с некоторыми трудностями и не усваивают материал в силу своих психологических особенностей. Опыт работы показывает, что использование различных, современных, свежих источников и средств провоцирует у обучающихся интерес, повышает их мотивацию к учебе.

МЕТОДИКА И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В процессе подготовки этой статьи я просмотрел ряд работы некоторых по этой проблеме. По мнению Логинова А. В. и Отбанова Н. А. “применение современных педагогических технологий в процессе обучения иностранным языкам позволяет воспроизводить учебные ситуации, помогает дополнять традиционные методы обучения, способствует формированию основополагающих навыков иноязычного общения от осознания возможности выразить мысль на другом языке до самостоятельного решения коммуникативных задач, повышает желание, интерес обучающихся к учёбе, заставляет по-новому взглянуть на изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их творческие и интеллектуальные возможности таланты” [5].

Здесь надо отметить что интерактивная обучения также не разрывное связана с применением современных технологий. Как пишет Фаберман Б. С. “интерактивное обучение — это изучение коммуникации посредством речи и диалога, которая осуществляется главным образом путем общения между учителем и учениками. Эта коммуникация может также осуществляться с использованием технических средств. Интерактивное обучение — это особая форма организации учебно-коммуникативной деятельности” [10]. А по мнению Эргашевой Е “интерактивные методы предполагают активизацию, развитие и использование огромного образовательного потенциала учащихся. Интерактивное обучение — это изучение коммуникации посредством речи и диалога, которая осуществляется главным образом путем общения между учителем и учениками. Эта коммуникация может также осуществляться с использованием технических средств” [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В последнее время в нашей республике ежегодно растет спрос на преподавание иностранных языков. Руководство нашей республики еще больше наращивает спрос на преподавание иностранных языков, в частности, английского. Наше правительство принимает указы и постановления о дальнейшем развитии методик преподавания иностранных языков. Это, в свою очередь, требует внедрения в образовательный процесс передовых методов изучения иностранных языков, в частности новых интерактивных методов и современных информационных технологий. Тот факт, что новые интерактивные методы и современные информационные технологии являются важными факторами развития образования, подтверждается тем, что руководство республики сделало развитие этой области государственной политикой. В настоящее время интерактивные методы считаются современными передовыми методами и широко используются во всех областях образования. Интерактивное обучение — это особая форма организации учебно-коммуникативной деятельности. Такое обучение имеет совершенно четкую и предсказуемую цель. Эта цель включает в себя создание благоприятных условий для изучения иностранного языка. При этом ученики чувствуют, что успешно учатся, и их интеллектуальная глубина растет. Внедрение интерактивных занятий в учебный процесс происходит посредством следующих процессов:

- Создание взаимосвязей между участниками деятельности.

- Возникновение чувства личной ответственности у участников.
- Проведение взаимодействия для поощрения коммуникации.
- Развитие у участников деятельности навыков совместной работы.
- Расширение возможностей работы в малых группах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Следует отметить, что интерактивный метод основан на критическом мышлении и активном групповом изучении языка. Критическое мышление состоит из 4 этапов:

1. Активация ранее полученных знаний;
2. Понимание и усвоение новой информации;
3. Рефлексия — освоение изученного содержания.
4. Мышление внутри собственного мышления для закрепления новой информации;

Современный образовательный процесс должен быть четко направлен на развитие критического и творческого мышления учащихся. Приступая к изучению новой темы, учащиеся должны уметь рассматривать ее со всех сторон, с разных точек зрения, и критически ее анализировать. Еще один важный факт заключается в том, что критическое мышление требует убедительных доказательств. Критически мыслящий человек сам находит решение проблемы и обосновывает свое решение убедительными и обоснованными доказательствами. Он понимает, что проблему можно решить по-разному, и пытается доказать, что выбранное им решение сильнее и надежнее других.

Активные и групповые методы обучения использовались в традиционной педагогике и раньше. Однако в конце XX и начале XXI веков новые подходы к образованию оказали сильное влияние на их широкое применение. При таком методе обучения учащиеся учатся мыслить самостоятельно, решать сложные и комплексные задачи на основе анализа, генерировать альтернативные идеи, участвовать в личных дискуссиях и общаться с другими людьми. Интерактивные виды деятельности можно разделить на следующие групповые методы: 1. Методы работы в малых группах. 2. Методы оптимизации учебного процесса в группах (посредством описания событий, игр, конкурсов и соревнований). 3. Методы обучения путем связывания различных заданий.

Методы работы в малых группах предоставляют возможность обеспечить участие большинства и позволить учащимся учиться друг у друга. Учащиеся обмениваются идеями, учатся выражать свое мнение, концентрируют внимание не на учителе, а на участниках. Существует несколько видов работы в малых группах. Примерами таких методов являются метод «Башкотирма».

Метод «Инцидент», метод «Круглый стол», метод «Трехэтапная беседа» и другие. Метод «Башкотирма». Его цель – собрать и систематизировать различные идеи и концепции по одной теме. Группам дается тема, они выслушивают различные идеи и концепции по ней и собирают их. Используется и преподается критическое мышление.

Метод «Инцидент». Для разрешения ситуации проводится «непроизвольный конфликт», «событие, столкновение, конфликт». Этот метод учит, как действовать при возникновении событий и инцидентов. Неожиданно. Студентам предоставляется информация о небольшой экстремальной ситуации, и группам дается задание принять решение за короткое время. Затем решения, принятые каждой группой, прослушиваются, и определяется правильное решение. Метод «круглого стола». Задания, написанные на карточках, раздаются тем, кто сидит за круглым столом. Каждая группа записывает свой ответ на задание, а затем обсуждает его. Неправильные ответы удаляются. Знания студентов оцениваются на основе правильных ответов. Теперь перейдем к использованию

современных информационных технологий в образовательном процессе. Мы уже отмечали выше, что использование мультимедиа, компьютеров и современных информационных технологий в образовательном процессе также является одним из важных факторов социального развития. В этой связи многие представители в своих выступлениях на ряде заседаний Олий Мажлиса Республики Узбекистан особо подчеркивали необходимость развития производства информационно-технического оборудования и программного обеспечения в нашей стране, внедрения современных технологий в национальную экономику, более широкого использования потенциала компьютерных технологий и Интернета во всех секторах экономики, а также в школах и высших учебных заведениях нашей страны, идти в ногу со временем, стремиться к уровню развитых стран в этой области и уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, освоивших достижения современных информационных технологий. Конечно, реализация таких высоких целей, поставленных перед республикой, неразрывно связана с надлежащим и продуктивным использованием современных информационных технологий в системе образования. Восприятие или запоминание учащимися изучаемого объекта, информации, данных, материала, то есть усвоение, может быть на разных уровнях в зависимости от используемого метода, методов, средств и условий. По мнению ученых, обычно запоминается только 10% прочитанного текста. При прослушивании запоминается 20%. Только 30% того, что мы смотрим, запоминается. Если мы и смотрим, и слушаем, мы запоминаем 50% урока, а если рассказываем сами, то запоминаем 70%. Если мы рассказываем изучаемую тему и выполняем задание, то запоминаем 90% материала. По мнению лингвистов-методологов, использование современных информационных технологий в системе образования создает следующие преимущества:

- предоставляет учащимся широкий спектр возможностей, то есть создает возможность изучать объект-предмет с использованием мультимедийных систем.

- создает возможность многократно демонстрировать и повторять усвоенный учебный материал.

- с помощью специальной компьютерной программы создается возможность ускорить или замедлить процесс увеличения объекта и его размеров, чтобы изучить его более тщательно.

- с помощью виртуального изображения можно изобразить условия, которые невозможно создать в простом естественном состоянии с помощью компьютера, и отобразить на экране результаты экспериментов различных масштабов.

Таким же образом студент, стоя рядом с компьютером, может по своему желанию объяснять тему, ускорять или замедлять процесс объяснения или, при необходимости, останавливаться на определенных ситуациях.

ВЫВОДЫ

В последнее время широкое использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе, наряду с использованием мультимедийных систем и средств дистанционного обучения при преподавании иностранных языков, приобрело чрезвычайно важное значение. Нетрудно оценить пользу мультимедийного метода обучения для студентов. При использовании мультимедийной методики одновременно осуществляются следующие процессы: - графика - появляется изображение самого объекта, создается перевод текста на изучаемый язык и на родной язык, дается правильное произношение текста на иностранном языке и на родном языке, а также может

быть выполнен ряд важных операций, направленных на изучение иностранного языка. Технология дистанционного обучения включает в себя обучение с использованием средств быстрой коммуникации (аудио, видео, электронные и печатные материалы, аудио- и видеокассеты, теле- и радиопередачи). Конечно, использование современных информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам не подразумевает полного отказа от традиционных методов обучения, а скорее их правильного и целесообразного применения.

Использованная литература

1. Аракин В.Д. Практический курс английского м языкам, Москва 1984.
2. Гальская М. Современная методика обучения иностранным языкам Москва, 2000.
3. Закон об образовании, Ташкент, 1997 г.
4. Карпова В.Г. Технические средства обучения. Ташкент 1974 г.
5. Логинова А. В., Отбанов Н. А. Способы повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка // Молодой ученый. — 2015. — № 11. — С. 1395–1397.
6. Национальная программа подготовки кадров, Ташкент, 1999 г.
7. О. Хошимов и И. Якубов. Методика преподавания английского языка в средней школе. Ташкент, 1993 г.
8. Рогожинская Т. А. Как выбрать оптимальные методы обучения? // Народная асвета. — 2013. — № 6. — С. 16–20.
9. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения по английскому языку. М. 1983 г.
10. Фаберман Б. С. Педагогическая технология. Проблемы его использования. Ташкент, 2004 г.
11. Эргашева Е. Использование технических средств в процессе обучения иностранному языку, Т. 1984.